

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
мудир, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCS, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Shukurov Akmal Sharofovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Falsafa va mantiq” kafedrası
katta oʻqituvchisi, falsafa fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: a_shukurov@nuu.uz

ORCID: 0000-0002-1533-1967 | 0009-0008-0658-3493

**GLOBALLASHUV DAVRIDA OʻZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA
UNGA TAʼSIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1432581>

ANNOTATSIYA

Maqolada Oʻzbekiston va Belarus yoshlari dunyoqarashiga globalizatsiya jarayonlarining taʼsiri qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki davlat yoshlari ongidagi iqtisodiy, madaniy va texnologik oʻzgarishlar koʻrib chiqilgan. Bunda yoshlar dunyoqarashini shakllantiruvchi omillarni, jumladan, iqtisodiyot, tadbirkorlik, fan, taʼlim va raqamlashtirish jarayonlarini ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Oʻzbekiston yoshlari tadbirkorlikka va iqtisodiy rivojlanishga eʼtibor qaratayotgan boʻlsa, Belarus yoshlari texnologiya va IT sohalariga koʻproq qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, maqolada madaniy va diniy qadriyatlarining taʼsiri ham oʻrganilgan. Bu qiyosiy tahlil orqali har ikki mamlakat yoshlari dunyoqarashiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar har tomonlama yoritib beriladi.

Kalit soʻzlar: Globalizatsiya, Oʻzbekiston yoshlari, Belarus yoshlari, dunyoqarash, iqtisodiyot, madaniyat, raqamlashtirish, taʼlim, tadbirkorlik, texnologiya, sotsiologik tadqiqot, qadriyatlar, innovatsiyalar, ijtimoiy omillar, IT sektori.

Shukurov Akmal Sharofovich

PhD, Senior lecturer of the Department of
“Philosophy and Logic” of the Faculty of Social Sciences of the
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: a_shukurov@nuu.uz

ORCID: 0000-0002-1533-1967 | 0009-0008-0658-3493

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORLD ATTITUDE OF UZBEK AND
BELARUSIAN YOUTHS IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION AND THE FACTORS
INFLUENCING IT**

ABSTRACT

The article compares the influence of globalization processes on the outlook of young people of Uzbekistan and Belarus. The study examines the economic, cultural and technological changes in the minds of the youth of the two countries. In this, the factors that shape the worldview of young people, including economy, entrepreneurship, science, education and digitization processes are scientifically analyzed. While the youth of Uzbekistan are focusing on entrepreneurship and

economic development, the youth of Belarus are more interested in technology and IT. The article also explores the influence of cultural and religious values. Through this comparative analysis, the factors affecting the worldview of the youth of both countries will be comprehensively covered.

Keywords: Globalization, youth of Uzbekistan, youth of Belarus, outlook, economy, culture, digitization, education, entrepreneurship, technology, sociological research, values, innovations, social factors, IT sector.

Шукуров Акмал Шарофович

PhD, Старший преподаватель кафедры
«Философия и логика» факультета Социальных наук
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Электронная почта: a_shukurov@nuu.uz
ORCID: 0000-0002-1533-1967 | 0009-0008-0658-3493

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ

АННОТАЦИЯ

В статье сравнивается влияние процессов глобализации на мировоззрение молодежи Узбекистана и Беларуси. В исследовании рассматриваются экономические, культурные и технологические изменения в сознании молодежи двух стран. При этом научно анализируются факторы, формирующие мировоззрение молодежи, включая экономику, предпринимательство, науку, образование и процессы цифровизации. В то время как молодежь Узбекистана сосредоточена на предпринимательстве и экономическом развитии, молодежь Беларуси больше интересуется технологиями и информационными технологиями. В статье также исследуется влияние культурных и религиозных ценностей. Благодаря этому сравнительному анализу будут всесторонне охвачены факторы, влияющие на мировоззрение молодежи обеих стран.

Ключевые слова: Глобализация, молодежь Узбекистана, молодежь Беларуси, мировоззрение, экономика, культура, цифровизация, образование, предпринимательство, технологии, социологические исследования, ценности, инновации, социальные факторы, ИТ-сектор.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Bugungi kun yoshlari qadriyatlar, hayotiy tamoyil va mo'ljallar masalasida boshi berk chorrahadami, umuman ular boshi berk bo'lmasada chorrahadami (bifurkatsiya nuqtasi), yoki o'tmishdoshlari singari o'smirlik davrining o'ziga xos deviant xulq-atvorini namoyish etishmoqdami, bu kabi savollar yoshlar tabiatini tushunish va ularni qiynayotgan muammolarga yechimlar taklif qilish uchun berilishi va hal etilishi lozim bo'lgan masala deb hisoblayman.

Shu nuqtai nazardan, o'zbek va belorus yoshlarini ong-u tafakkurida ro'y berayotgan o'zgarishlar, madaniy, diniy va aksiologik transformatsiyalarni ilmiy jihatdan ko'rib chiqishga harakat qildik. Bunda o'zbek va belorus yoshlarning tafakkuridagi o'zgarishlarni soha va tarmoqlar bo'yicha tahlil qilish ushbu mamlakatlar yoshlari dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va texnologik omillarni hisobga oladigan tizimli yondashuvdan foydalanildi. Bu borada iqtisodiyot va tadbirkorlik, fan va ta'lim, madaniyat va ijtimoiy qadriyatlar, siyosiy faollik, texnologiya va raqamlashtirish kabi yo'nalishlar tanlab olinib, ayni yo'nalishlar asosida ikki mamlakat yoshlari dunyoqarashi tahlil qilindi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mazkur maqolani tayyorlashda asosan ikki mamlakatning rasmiy davlat veb-sahifalari www.my.gov.uz, www.stat.uz, www.belstat.gov.by, www.park.by, www.president.gov.by, www.belta.by kabilardan axborot tahlil uchun foydalanildi. Bundan tashqari

2019 yildagi M.I.Frolova tahririda tayyorlangan “Inson dunyosi: noaniqlik muammo sifatida” nomli konferensiya materiallari to‘plamidagi bir qancha ilmiy maqolalar hamda I.S.Shapovalovning “Internet aloqalarining yoshlarning xulq-atvori va intellektual rivojlanishiga ta’siri” [1] nomli ilmiy ishi ushbu maqolani tayyorlashda metodologik manba bo‘lib xizmat qildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola tayyorlanishida bir nechta ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanilgan bo‘lib, ularning har biri yoshlar dunyoqarashi va ularga ta’sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilishda xizmat qildi. Qiyosiy tahlil metodidan O‘zbekiston va Belarus yoshlari dunyoqarashidagi o‘zgarishlar qiyosiy jihatdan tahlil qilishda foydani. Bu usul har ikki mamlakat yoshlarining iqtisodiy, madaniy va texnologik jarayonlardagi farqlarini aniqlashga imkon berdi. So‘rovnoma va sotsiologik tadqiqotlar maqola doirasida yoshlar orasida so‘rovnoma o‘tkazilgan bo‘lib, bu orqali ularning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga munosabati o‘rganilgan. Bu tadqiqot natijalari maqolada diagramma va jadval shaklida keltirilgan. Tizimli yondashuvdan yoshlar dunyoqarashiga ta’sir qiluvchi omillarni (iqtisodiyot, ta’lim, madaniyat va raqamlashtirish) kompleks tarzda o‘rganish uchun tizimli yondashuv qo‘llanildi. Bu metod yordamida har bir sohaning yoshlarga ta’siri ko‘rib chiqildi. Iqtisodiy va madaniy omillarni tahlil qilish – ikkala davlatdagi iqtisodiy va madaniy muhitni chuqur o‘rganish orqali yoshlar ongidagi o‘zgarishlar va ularga ta’sir etuvchi global omillar tahlil qilingan. Bundan tashqari global omillarni yoshlar ongiga ta’sirini izohlashda dialektik va metafizik metodlardan ham foydalanildi.

Ushbu metodlar maqolada keltirilgan ilmiy xulosalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tahlil va natijalar. Iqtisodiy muhitdagi o‘zgarishlar va texnologiya sohalarining o‘sishi, ayniqsa, globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida yoshlarning tafakkuriga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, avvalo iqtisodiyot va tadbirkorlik yo‘nalishi nuqtai nazaridan ikki mamlakat yoshlarining ijtimoiy holatini tahlil qildik.

So‘nggi yillarda Belarus aholisi va yoshlari asosan, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylangan IT-sektori, aloqa, moliya hamda sug‘urta faoliyati kabi sohalarga tobora ko‘proq jalb qilinmoqda [2]. 2005-yilda ishga tushirilgan Minsk yuqori texnologiyalar parki [3] yoshlarning e’tiborini dasturlash va startaplar bo‘yicha martaba imkoniyatlariga qaratdi. Bu yoshlarning tafakkurini o‘zgartirib, texnologik innovatsiyalar, moslashuvchanlik va xalqaro hamkorlikka kuchli yo‘nalishni yaratadi. Iqtisodiy beqarorlik rag‘batlantirgan frilanser va masofaviy ishlashga qiziqish ortib borayotganini ham ta’kidlash kerak. O‘zbekistonda esa, yoshlar tadbirkorlikka, ayniqsa, qishloq xo‘jaligi, qurilish, ishlab chiqarish va savdo sohalarida faolligini kuzatish mumkin [4]. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan davlat islohotlari yoshlar tafakkurning rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, 2020-yilda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qabul qilinishi, “Bir million o‘zbek dasturchilari” loyihasi ayni sohada tub o‘zgarishlarga olib keldi. Bugungi kun o‘zbek yoshlari texnologiyalarga o‘z biznesini muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim vositasi sifatida qaray boshladi.

2023-yilning mart-aprel oylarida O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan o‘zbek-belarus hamkorligi doirasida moliyalashtiriluvchi IL-4821091548-sonli “Zamonaviy tahdid va da’vatlar sharoitida O‘zbekiston va Belarus yoshlari ongi shallanishining ijtimoiy-madaniy va aksiologik asoslari” mavzusidagi fundamental loyihasi doirasida O‘zbekiston yoshlari milliy dunyoqarashida sotsio-madaniy hamda aksiologik asoslarini o‘rganish bo‘yicha soha mutaxassislari tomonidan so‘rovnoma dasturi va savolnomasi ishlab chiqilgan. “Zamonaviy tahdid va da’vatlar sharoitida O‘zbekiston yoshlarining qadriyatlar tizimidan begonalashuvi ijtimoiy-madaniy va aksiologik xususiyatlari” mavzusida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot Urganch davlat universiteti, Navoiy davlat pedagogika instituti, Namangan davlat universiteti, Termiz davlat pedagogika instituti, Guliston davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universitetlarining talaba-yoshlari o‘rtasida o‘tkazilgan bo‘lib, quyida sotsiologik tadqiqot natijalarida masalaning o‘zbek yoshlarining qadriyatlar va biznes prizmasidagi munosabati tahlil qilingan (1-rasm).

1-rasm. “Har qanday qadriyatlardan voz kechib biznes bilan shug‘ullanish istagi meni doimo ta‘qib qilib keladi” so‘rovi natijalari

Ushbu diagrammada qadriyatlardan voz kechib biznes bilan shug‘ullanish istagi to‘g‘risidagi fikrda zamonaviy yoshlar ko‘proq moddiyliknimi yoki ma‘naviyatni tanlashlari haqida fikr yuritilgan bo‘lib, unga ko‘ra 45,7% mazkur fikrga qo‘shilmasliklarini, 27,4% ushbu fikrga qo‘shilishlarini va 26,9% javob berishlari qiyin ekanligini tushuntirishgan.

Yoshlarda tanqidiy fikrlash hamda kasbiy yo‘nalishni shakllantirishda fan va ta‘lim muhim o‘rin tutadi. Shu jihatdan ayni yo‘nalish bo‘yicha ikki mamlakat yoshlari ijtimoiy hayoti tahlil qilinganda quyidagicha xulosalar qilindi.

Belorussiya yoshlari an‘anaviy tarzda yuqori sifatli oliy ma‘lumot olishga intilishadi, ayniqsa texnik va muhandislik fanlari bo‘yicha. Jumladan, aholisi 9,15 mln[5] bo‘lgan, shundan 17,8 foizni aniqlik bilan 1,6 mln [6] ni yoshlar tashkil etuvchi Belorussiyada 3750 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi, 2872 umumta‘lim muassasasi, 166 ta professional texnik ta‘lim muassasasi, 224 ta o‘rta maxsus ta‘lim muassasasi va 49 ta OTM [7] faoliyat ko‘rsatadi. Mamlakatning kuchli universitetlari ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratmoqda. Biroq, mehnat bozorida tobora kuchayib borayotgan muammolar tufayli ko‘plab yoshlar akademik yo‘llardan tashqari mustaqil ta‘lim va onlayn kurslarni ko‘rib chiqishni boshlashgan va bilimlarni amaliy qo‘llashga urg‘u beruvchi sohalarga diqqat qaratishmoqda.

1-jadval

O‘zbekiston va Belorussiyada yoshlarning ta‘limga jalb qilinish holati

№	Ko‘rsatgich	O‘zbekistonda sonda	Nisbat*	Belorussiyada sonda	Nisbat*
1.	Aholi	37 mln	100 %	9,15 mln	100 %
2.	Yoshlar soni	22 mln	60 %	1,6 mln	17,8 %
3.	MTM soni	30 792	720,9	375 0	426,6
4.	MTM qamrovi	2,2 mln	10	355 000	4,5
5.	Umumta‘lim maktablari	10 750	2046	287 2	557
6.	Umumta‘lim maktablari qamrovi	6,5 mln	3,3	1 090 200	1,46

7.	O‘rta maxsus va professional ta’lim muassasalar soni	274	81 021	390	4102
8.	Qamrovi	127 000	174,8	179 800	8,89
9.	OTM lar soni	210	105 714	49	32 653
10.	OTM lar qamrovi	1,3 mln	17,07	232 900	6,86

* Nisbat – umumiy yoshlar soni ko‘rsatgichlar miqdoriga bo‘linganidan kelib chiqib hosil qilingan.

O‘zbekistonda esa, mamlakat ta’lim tizimini faol isloh qilmoqda, 2020-yildan keyin qator yangi universitetlar ochmoqda va xalqaro ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilmoqda. Xususan, bugungi kunga kelib mamlakatda 115 ta davlat OTM, 65 ta nodavlat OTM, 30 ta xorijiy OTM lar faoliyat ko‘rsatmoqda [8]. Sohada olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatning 2 ta oliygohi xalqaro ta’lim muassasalari TOP 1000 talik reytingiga kirganini [9] ham e’tirof etish lozim. Yoshlar ta’lim mobilligi va xalqaro dasturlarda imkoniyatlarni ko‘rmoqda, bu esa ularning kasb va kareyra tanlashga yondashuvini o‘zgartira boshladi. Shuningdek, so‘nggi yillarda raqamli ta’lim sohasidagi islohotlar tufayli mamlakatda texnologiya va injiniringga qiziqish ortib bormoqda.

Madaniyat va ijtimoiy me‘yorlarga nisbatan yoshlarning tafakkuridagi o‘zgarishlarni Internet, ijtimoiy tarmoqlar va tashqi madaniy ta’sirlarning ortib borayotgan roli orqali kuzatish mumkin. Va shundan kelib chiqqan holda ikki mamlakat yoshlari dunyoqarashi va unga ta’sir qiluvchi omillarni quyidagicha tahlil qilish mumkin.

Avvalo belorus yoshlariga to‘xtalinsa, mamlakatdagi siyosiy vaziyat yoshlarning ijtimoiy ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotganini guvohi bo‘lishimiz mumkin. So‘nggi yillardagi voqealar jamiyatning, jumladan, yoshlarning qutblanishiga olib keldi. Yoshlar o‘z pozitsiyasini bildirish uchun internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanmoqda. Xususan, 2021-yilgi statistik tadqiqotlarga ko‘ra, 70 foiz yoshlar ijtimoiy tarmoq va messenjerlardan asosiy axborot manbai sifatida qarar ekan [10]. Madaniy sohada mustaqil kino, adabiyot va ko‘cha san’ati kabi san’at va ifodaning yangi turlariga qiziqish ortib bormoqda. Shuni ta’kidlash lozimki, bu borada raqamlar O‘zbekiston aholisiga nisbatan Belorussiya aholisiga madaniy obektlar ulushi ko‘proqligini ko‘rsatmoqda (Qarang 2-jadval).

O‘zbekiston globallashuv ta’sirida an’anaviy madaniy qadriyatlar uyg‘unligini boshdan kechirmoqda. Yoshlar oilaviy va diniy an’analarga e’tibor berishda davom etmoqda, lekin ayni paytda musiqa, moda va sport kabi zamonaviy madaniyat ifoda shakllariga qiziqish bildirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning faol joriy etilishi ham G‘arb madaniyatining o‘zbek yoshlari tafakkuriga ta’siri kuchayishini rag‘batlantirmoqda, bu esa avlodlar o‘rtasida qandaydir keskinlikni keltirib chiqarmoqda.

2-jadval

O‘zbekiston va Belorussiyada madaniy obyektlar soni

№	Ko‘rsatgich	O‘zbekistonda sonda	Nisbat*	Belorussiyada sonda	Nisbat*
1.	Aholi	37 mln	100 %	9,15 mln	100 %
2.	Kutubxonalar	420	88095	2214	4132,7
3.	Muzeylar	140	264285,7	154	59415,5
4.	Hayvonot bog‘lari	3	12333333	5	1830000
5.	Sirk	1	37000000	2	4575000
6.	Teatr	50	740000	28	326785,7
7.	Kinoteatr	76	486842,1	82	111585,4
8.	Konsert tashkilotlari	70	528571,4	23	397826
9.	Ijtimoiy klublar	Noma’lum	-	2291	3993,8

* *Nisbat –umumiy aholi soni madaniy ob'ektlar soniga bo'linganidan kelib chiqib hosil qilingan.*

Siyosiy va fuqarolik faolligi, ayniqsa, islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida yoshlar tafakkuridagi o'zgarishlarning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Ayni jihatdan ikki mamlakat yoshlari ijtimoiy faolligi tahlil qilindi.

Belarus yoshlari siyosiy hayotda faol ishtirok etmoqda, ayniqsa so'nggi yillardagi norozilik harakatlari kontekstida. Yosh avlod demokratik o'zgarishlarga, siyosiy jarayonlarga ta'sirini kuchaytirishga intiladi. Aytish joizki, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni siyosiy safarbar etishning asosiy vositasiga aylangan. Bu borada 2023-yil aprel-may oylarida "Yoshlar bloki" tadqiqot guruhi tomonidan Ok.ru, facebook, instagram, mail.ru, Vkontakte kabi ijtimoiy tarmoqlarda 841 nafar respondent o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalari yuqoridagi mulohazalarni dalillashi mumkin deb hisoblaymiz. Sotsiologik tadqiqot 3 blokli so'rovnomadan tarkib topgan bo'lib, u ichki siyosat bloki, tashqi siyosat bloki, va yashash sharoitlaridan qoniqish bloklaridan iborat.

Ichki siyosat blokidagi so'rovnoma xulosalariga ko'ra, Belaruslik yoshlarning aksariyati (73%) siyosatga qiziqish bildiradi. Garchi yoshlarning amaldagi hukumatga munosabati asosan salbiy (58%) bo'lsa-da, ular muxolifat tuzilmalarini ham qo'llab-quvvatlashmaydi (46%).

Yashash sharoitlaridan qoniqish blokidagi so'rovnomaning asosiy xulosalari quyidagilardan iborat:

– umuman olganda, Belarus yoshlari mamlakatdagi yashash sharoitlaridan qoniqmaydi (59%). Yarimdan ko'pi mamlakatda ishlar noto'g'ri ketayotganiga ishonadi (58%), ko'pchilik islohotlar tarafdori (74%).

– Yoshlar muammolari orasida siyosiy inqiroz va past turmush darajasi bilan bog'liq muammolar ustunlik qiladi: past ish haqi (76%), oziq-ovqat mahsulotlarining yuqori bahosi (58%), adolatsiz saylovlar (55%) va inson huquqlarining buzilishi (55%).

– Migratsiya niyatlari juda keng tarqalgan: deyarli yarmi (45%) doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib o'tishni xohlaydi, 15% esa buning uchun aniq choralar ko'rmoqda [11].

O'zbekiston yoshlarida, ayniqsa, Prezident Mirziyoev islohotlaridan so'ng, mamlakat siyosiy hayotida ishtirok etishga qiziqish kuchaydi. O'zbekistonliklar hokimiyat bilan muloqot o'rnatish va jamoat tashabbuslarida ishtirok etish imkoniyatlarini qadrlaydi. Biroq, keksa avlodning obro'-e'tibori bilan bog'liq an'analar hamon yoshlarning siyosatdagi faol ishtirokini to'xtatuvchi muhim omil bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Mazkur maqolada O'zbekiston va Belarus yoshlari dunyoqarashiga globalizatsiyaning ta'siri qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yoshlari tadbirkorlik va iqtisodiy rivojlanishga ko'proq e'tibor berayotgan bo'lsa, Belarus yoshlari IT va texnologiya sohalarida faolroqdir. Globalizatsiya jarayonlari har ikki mamlakat yoshlari ongida madaniy va diniy qadriyatlarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada iqtisodiy va texnologik omillar, xususan, raqamlashtirish jarayonlari yoshlarga yangi imkoniyatlar yaratib, ularning dunyoqarashiga ijobiy ta'sir qilayotgani ta'kidlangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlari orasida tadbirkorlik faoliyatiga qiziqish kuchaygani va bu yo'nalish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani qayd etilgan. Belarus yoshlari esa IT sohasidagi taraqqiyot tufayli texnologiyaga qiziqish bildirmoqda. Maqolada madaniy va diniy qadriyatlarining saqlanishi bilan birga, zamonaviy texnologiyalarga qiziqish o'rtasida balans yaratish zarurligi haqida xulosalar keltirilgan.

Xulosa o'rnida I.Prigojindan bir iqtibos keltirish o'rinli deb hisobladim, u o'zining "Kelajak avlodlarga maktub: «O'lim hali tushirilmagan» nomli maqolasida bugungi kun voqeligini quyidagicha ifodalaydi: "Kelajak avlodlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, kelajakning aniq ssenariysi mavjud emas, bifurkatsiyadan keyin rivojlanish qaysi yo'lda bo'lishi noma'lum. Biz tebranishlar davrida yashayapmiz, unda individual harakatlar muhim hisoblanadi" [12] (rus tilidan erkin tarjima – muallif).

Илова: Мақола О'зМУ қoшидаги IL-4821091548-sonli "Zamonaviy tahdid va da'vatlar sharoitida O'zbekiston va Belarus yoshlari ongi shakllanishining ijtimoiy-madaniy va aksiologik asoslari" mavzusidagi fundamental loyiha doirasida tayyorlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шаповалова И.С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодежи // Социологические исследования. 2015. № 4.
2. <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/7d2/o4n5opmbin3c14951rh4tth7isy7gctb.pdf> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
3. <https://www.park.by/http/about/> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
4. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1315.pdf (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
5. <https://president.gov.by/ru/belarus/numbers> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
6. <https://belta.by/society/view/belstat-molodezh-sostavljaet-178-ot-obschej-chislenosti-naselenija-belarusi-644648-2024/> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
7. https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/2023/infografika-obrazovanie-2023.pdf (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
8. <https://fledu.uz/uz/ozbekistondagi-oliy-talim-muassasalari-soni-va-unda-qancha-talaba-talim-olishi-statistikasi/> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
9. <https://daryo.uz/2024/06/05/ozbekistonning2-ta-oliygoh-dunyoning-top-1000-talik-otmlari-reytingiga-kiritildi> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
10. <https://belta.by/society/view/v-belarusi-70-molodezhi-ispolzuet-sotsseti-i-messendzhery-kak-osnovnoj-istochnik-informatsii-472555-2021/> (Murojaat qilingan sana- 15.10.2024)
11. <https://moladzbil.org/ru/research/2023/may>
12. Мир человека: неопределенность как вызов/ Отв. ред. Г. Л. Белкина. Ред.-сост. М. И. Фролова. Предисл. С. Н. Корсакова и М. И. Фроловой. М.: ЛЕНАНД, 2019. – 520 с. (Синергетика: от рошлого к будущему. №88.) – С. 60
13. Sharofovich S. A. Virtualization of economy is the main mechanism of virtualization of social life //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 62-68.
14. Sharofovich S. A. Virtuality as a New Ontological Model of the World //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 51-54.
15. Sharofovich S. A. Concept analysis:“information”,“informed society”, “virtuality”, “virtualization”,“social virtualization” //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 338-346.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000